

ЎЗБЕКИСТОН СПОРТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Азамова Мухаббат Ғанижонова

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети, Чирчиқ ш.

E-mail: muxabbat.jism@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220358>

Аннотация. Ушбу мақола кенг халқ оmmasига мўлжалланган бўлиб, унда замонавий спортнинг долзарб муаммолари ҳамда уларни бартараф этишида амалга оширилаётган ишлар ҳақида маълумот берилган. Шунингдек жисмоний тарбия ва спортга буюк аждодларимиз берган таъриф ҳам жой олган.

Калим сўзлар: жисмоний тарбия, спорт, мусобақа, жисмоний тайёргарлик, жисмоний чиниқиш, рақобат, соғлом турмуш тарзи.

DEVELOPMENT FACTORS OF SPORTS IN UZBEKISTAN

Abstract. This article is intended for the general public, it contains information about the current problems of modern sports and the work being done to solve them. There is also a description of physical education and sports given by our great ancestors.

Key words: physical training, sport, competition, physical training, physical training, competition, healthy lifestyle.

Кириш. Бугунги кунда ўзбек спортининг жадал суъратлар билан ривож топаётгани, спортчиларимизни ўта нуфузли халқаро мусобақаларда юксак натижаларга эришиб юртимиз шуҳратини жаҳон ҳамжамияти олдида тараннум этаётганлиги тўғридан тўғри мамлакатимизда олиб борилаётган давлат сиёсати, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан соҳа бўйича қабул қилинаётган стратегик мақсадга йўналтирилган концептуал қарорлар ва фармонлар маҳсулидир. Лекин шуни ҳам таъ олиш жоизки, кеча ёки бугун эришилаётган натижалар эртанги кун кафолати эмас. Йиллар давомида рақобатбардош ва машҳур спортчиларни тайёрлашга асос бўлиб келаётган хорижий тажрибалар шуни кўрсатадики, бундай спортчиларни етиштиришда замонавий илм-фан, инновацион ғоя ҳамда технологияларга асосланган илмий тадқиқотларни мунтазам ўтказиш ва олинган натижалар асосида тайёргарлик дастурларига мақсадли ўзгартиришлар киритиш ўта муҳим аҳамият касб этади.

Беруний, Форобий, Ибн Сино ва бошқа алломаларимиз жисмоний етукликни назарий асосларини очиб бериш билан бирга ўзлари ҳам жисмоний машқлар билан бевосита шуғулланганликларини ёзиб қолдиришган. Жисмоний етуклик Ибн Синонинг қарашлари бўйича инсондан доимий машғулотлар билан шуғулланиб туришни талаб қилган. Ибн Синонинг фикрлари бугунги кунда ҳам спорт соҳасида хизмат қилаётган мураббийлар, устозлар ҳамда спортнинг қайси тури бўлишидан қатъий назар, шуғулланаётган ёшлар учун қадрлидир. Алломаларимиз ўз қарашларида жисмоний машқлар деганда инсон кундалик бажарадиган машғулотларни, югуришни, юришни, сакрашни отда бажариладиган машқлар ва бошқа жисмоний ҳаракатларни тушунган.

Уларнинг жисмоний қарашларида инсон организми соғломлиги ва унинг соғлом бўлиши учун керак бўладиган озиқ-овқатларга алоҳида эътибор берилган. Табиат яратган маҳсулотлардан кенг фойдаланиш кўрсатиб ўтилган. Бу тавсиялар ҳозирги кунда ҳам спортчиларимизнинг дунё спорт майдонларида бўлиб ўтадиган мусобақаларда яхши натижа кўрсатиши учун ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Тадқиқот мақсади. Мамлакатимизда барча ислохотларнинг мазмуни инсон омилини ривожлантиришга қаратилмоқда. Чунки инсон барча бойликларни асровчи, яратувчи ҳамда такомиллаштиувчи ҳисобланади. Шунинг учун ҳам инсонни ҳар томонлама ривожлантириш, унинг имкониятларини кенгайтириш, шартшароитлар яратиш кўзланган мақсадга эришишнинг гарови бўлиб қолмоқда.

Хозирда давлатимиз ва ҳар биримизнинг олдимизда турган мақсад, Ўзбекистон спортини ривожлантириш омиллари таҳлил қилиш, ечимларини қидириш, оммавий спорт ривожига ҳиссамизни қўшишдан иборатдир.

Жойларда иқтидорли ёшларни спортга танлаб олиш ва жалб қилиш, ёшларнинг бўш вақтини унумли ташкил этиш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот методлари. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасига оид қабул қилинаётган ҳукумат қарорлари, давлат миқёсида соҳага берилаётган эътибор яратилган шарт-шароитлар, оилаларда спорт муҳитининг мавжудлиги каби масалалар ўрганиб чиқилди.

ОАВ материаллари ҳамда спортчи ёшлар ўртасида ўтказилган сўровномалар тадқиқот учун муҳим манба бўлди. Ўзбекистон Республикаси барча, иқтисодий, ижтимоий, маданий ҳамда жисмоний тарбия ва спорт соҳаларида илдам жадаллаб бормоқда. Айниқса спорт турлари бўйича бу яққол намоён бўлмоқда. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва спорт” тўғрисидаги 2015 йил 4 сентябрдаги ЎРҚ-394 – сонли Қонуни, шунингдек 2017 йил 9 мартдаги “Ўзбекистон спортчиларини 2020 йил Токио (Япония) шаҳрида ўтказиладиган XXXII Олимпия ўйинлари ва Паралимпия ўйинларига тайёрлаш ҳақида”ги ПФ-2821 – сонли Фармони, 2017 йил 3 июндаги “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни ривожлантириш тўғрисидаги”, ПҚ-3031-сонли Қарори ҳамда 2019-2023 йилларда Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва оммавий спортни ривожлантириш Концепцияси ушбу соҳани ривожига катта ҳисса қўшаётган меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар сифатида хизмат қилмоқда.

Тадқиқот натижалари. Хозирда жисмоний тарбиянинг ривожланишига боғлиқ бўлган турли фан тармоқлари вужудга келмоқда. Бу эса жамиятимизда аҳолининг жисмоний тарбия ва спортга бўлган муносабатини ўрганишда ҳамда уларни жалб қилишда фақатгина жисмоний тарбия ва спортнинг ўқув-машқ жараёнини такомиллаштириш орқали ёки спорт иншоотларини барпо этиш орқали эришиб бўлмаслиги кўрсатмоқда. Шунинг учун ҳам жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришда барча омиллари ўрни, таъсирини ўрганиш муҳим ҳисобланади. Бу борада Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси асосида жисмоний тарбия ва спорт назарияси ва услубиётини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари, спорт машғулотида инновацион технологиялар, адаптив жисмоний тарбия ва спортнинг илмий-услубий жиҳатлари, жисмоний тарбия ва спортнинг тиббий-биологик муаммолари, жисмоний тарбия ва спортнинг ижтимоий-маданий ва психологик муаммолари, жисмоний тарбия ва спорт соҳасида малакали мутахассисларни тайёрлашнинг замонавий муаммоларига эътибор қаратиш ўз самарасини бермоқда.

Хулоса. Мустақиллик йилларида юртимизда спортга эътибор кучайди.

Спортчиларимизнинг кўлга киритаётган ютуқлари кўрсатилаётган эътибор ва яратилган шароитларнинг натижасидир албатта. Ўзбекистон спортчилари руҳий куч-қувват, ғалаба қозониш ва натижа учун меҳнат қилиш нақадар юксак марраларга, жаҳон эътирофига олиб боришини намоён этди. Юртимиз фарзандларининг ғалабалари туфайли Ўзбекистон Олимпиадада қатнашган 208 мамлакат орасидан 13-ўринни эгаллаб, ТОП-15 мамлакатлар сафидан ўрин олди.

Бундан ташқари, ушбу ютуқлар туфайли мамлакатимиз Осиёда 4-ўринни, туркий тили давлатлар, мусулмон давлатлар ва МДХ давлатлари орасида 1-ўринни эгаллади. Бир йўла 3 нафар спортчимиз икки карра Олимпиада чемпиони бўлди. Бу тарихий ғалабалар барчамиз учун фахр ва ифтихордир.

Албатта, бу ютуқлар ўз-ўзидан бўлган эмас. Президентимиз Ш.Мирзиёев раҳбарлигида барча соҳалар каби спорт соҳасида ҳам жиддий ислохотлар амалга оширилди, спортчиларимизга замонавий шарт-шароитлар, кенг имкониятлар яратиб берилди. Бу ана шундай оламшумул ғалабалар учун замин яратди десак, муболаға бўлмайди.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ- 60-сон Фармонида 2-ИЛОВА <https://lex.uz/docs/5841063>
2. 2017-2021 йилларга мўлжалланган ҳаракатлар стратегияси.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3031-сон Қарори,
4. 2020 йил 24 январдаги “Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5924-сонли Фармони
5. Президент Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрда Олий Мажлисга Мурожаатномасидаги маърузаси